

CERTIFICAZIONE DEL MARCHIO PER CARNI DI PASCOLO NATURALE

1. Bestiame al pascolo in Finlandia 2. Pascolo forestale nel sud della Finlandia 3. Pascolo forestale nella Finlandia orientale 4. Pecore al pascolo in Finlandia (Foto: Tanja Kähkönen)

IL COSA E IL PERCHÉ

La certificazione è un modo per fare branding, per creare un'immagine dei prodotti e dei servizi agroforestali verso i consumatori. La certificazione aumenta la trasparenza delle pratiche di produzione della carne dagli agricoltori ai consumatori, in particolare per quanto riguarda l'impatto della produzione alimentare sull'ambiente e sulla biodiversità. Mostra anche l'origine della carne. Per esempio la carne di pascolo naturale informa che la carne deriva da animali che pascolano su pascoli naturali o seminaturali, compresi i biotopi rurali tradizionali come i pascoli boschivi e i prati in Finlandia, ambienti modellati dalla pastorizia tradizionale nel corso dei secoli.

Mentre in passato i pascoli naturali e seminaturali erano importanti aree di pascolo del bestiame come parte dell'agricoltura tradizionale, oggi ne rimane solo una parte. Molte di queste aree ricevono il sostegno del governo per la gestione degli habitat rurali tradizionali. Di conseguenza, l'abbondanza di insetti e piante dipendenti dal pascolo è diminuita, portando a cambiamenti nella biodiversità in questi paesaggi. In Finlandia ad oggi circa un quarto delle specie in via di estinzione vive in pascoli naturali e seminaturali e ne ha bisogno come habitat.

Parole chiave : Branding, Certificazione, Marketing

AFFRONTARE LE SFIDE

Il primo allevamento finlandese ha ricevuto la certificazione per la carne di pascolo naturale nel 2022. La carne proveniente da pascoli naturali e seminaturali è stata prodotta in Finlandia anche prima e continua a essere prodotta anche senza certificazione. Tuttavia, la certificazione garantisce ai consumatori che siano soddisfatti i criteri di certificazione delle carni da pascolo naturale, come il pascolo degli animali su pascoli naturali per almeno il 50% del periodo di pascolo. La conformità ai criteri di certificazione è monitorata tramite audit aziendali e relazioni periodiche. La certificazione finlandese della carne da pascolo naturale è stata ispirata da una certificazione simile in Svezia.

Oltre alla certificazione della carne da pascolo naturale, dal 2022 viene organizzata la "giornata nazionale del pascolo naturale", un evento in cui gli agricoltori aprono le porte delle loro aziende agricole, al fine di promuovere il pascolo naturale tra i consumatori.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

La certificazione aiuta i consumatori a compiere scelte informate riguardo il consumo di carne. Nel caso della certificazione della carne da pascolo naturale, i consumatori sanno, per esempio, la quota minima di animali che pascolano sui pascoli naturali durante il periodo di pascolo e di come vengono nutriti durante il periodo di stabulazione. In pratica, grazie alla certificazione, i consumatori ricevono informazioni su questi aspetti che influenzano il benessere degli animali. Allo stesso tempo, i consumatori possono essere certi anche degli aspetti ambientali della carne da pascolonaturale. Gli aspetti ambientali non sono necessariamente menzionati nei criteri di certificazione, ma ne sono il risultato diretto o indiretto, con benefici per l'ecosistema derivanti dal pascolo su pascoli naturali e seminaturali.

Il pascolo su aree naturali e seminaturali è uno dei pochi metodi di produzione alimentare che hanno il potenziale per aumentare la biodiversità. Mentre il pascolo modifica la comunità vegetale riducendo i nutrienti e le specie vegetali molto abbondanti, crea spazio per le specie più rare e quelle dipendenti dal pascolo. Inoltre, il letame degli animali sostiene la biodiversità creando microhabitat per le specie che da esso dipendono. La copertura continua delle piante nelle aree di pascolo impedisce la lisciviazione dei nutrienti nei corpi idrici e favorisce la ritenzione del carbonio nel suolo. Poiché non è necessaria la concimazione o la preparazione del terreno, si evitano le emissioni di anidride carbonica associate.

Il pascolo impedisce l'invasione degli habitat rurali tradizionali, sostenendo la biodiversità e i valori paesaggistici. Senza il pascolo, gli habitat rurali tradizionali e la loro biodiversità continuerebbero a scomparire, così come i servizi ecosistemici che forniscono. Scegliendo la carne da pascolo naturale rispetto a quella prodotta in modo convenzionale, i consumatori sostengono la gestione della natura e il mantenimento degli habitat rurali tradizionali attraverso il pascolo.

Il pascolo su pascoli naturali e seminaturali può ridurre la pressione colturale sui seminativi, in quanto gli animali si nutrono di piante che crescono su questi pascoli e non dipendono completamente da colture prodotte sui seminativi. Le aree che altrimenti non sarebbero disponibili per la produzione agricola possono essere utilizzate per il pascolo, riducendo ulteriormente la pressione sui terreni coltivabili per altri scopi agricoli.

IN EVIDENZA:

- **La certificazione è un modo per fare branding, per creare un'immagine dell'agroforestazione ai consumatori.**
- **La certificazione aumenta la trasparenza delle pratiche di produzione di silvopascolo della carne, dagli allevatori ai consumatori, e aiuta i consumatori a prendere decisioni informate.**
- **Il marchio dei prodotti agroforestali attraverso la certificazione rende i benefici dell'agroforestazione più visibili ai consumatori.**

Habitat rurale tradizionale pascolato da pecore nella Finlandia orientale. (Foto: Tanja Kähkönen)

References:

Ala-Siuruu, M. 2022. Ensimmäinen maatalu Suomessa sai luonnonlaidunhallengin sertifikaatin – Kosken kartanon herefordit tekevät arvokasta ympäristötyötä. Maaseudun Tulevaisuus, 10.6.2022. Available at: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/5b1eaa33-2a63-4904-85d1-0f47ca6acdee?fbclid=IwAR06iRNkaSkVRHoZexOFwWIT_chsVERE5EWcOqQEinJRGIG4LIXMSS191A [Accessed 2 June 2025].

Frankenhausen, F. 2022. "Kor som betar rätt på ett visst område är miljömåskiner" – Finland firar sin första naturbetesdag. Available at: <https://yle.fi/a/7-10017820> [Accessed 2 June 2025].

Herlin, I. 2022. Kuluttajatutkimus luonnonlaidunhangan tunnettuudesta ja haluttavuudesta kuluttajien keskuudessa. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:iamk-2022120827214> [Accessed 15 May 2025].

Kalliomäki, N. 2014. Luonnonlaidunhangan sertifiointiohjelman toteutus Suomessa : Aluetutkimus Länsi-Uudellamaalla. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:iamk-201405218954> [Accessed 3 June 2025].

Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Certification of natural pasture meat in Finland. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.

Luonnonlaidunhangan tuottajat ry. nd. Usein kysytyt kysymykset. Available at: <https://luonnonlaidunhanganuottajat.fi/ukk/> [Accessed 3 June 2025].

Salmi, I. 2024. Nämä maisemat uhkaavat Kadota Suomesta ikuisiksi ajoiksi. Helsingin Sanomat, 13.6.2024. Available at: <https://www.hs.fi/alueet/art-2000010489862.html> [Accessed 2 June 2025].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.